

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18005628>

How is it that the latitude (29.97916678) of the Great Pyramid of Cheops visually coincides with the value of the speed of light (299,792,458)?

Addendum one: The killing of skeptics

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17970077>

The article with the aforementioned title, located at the address indicated above, has received criticism from several skeptics. They claim that the article cannot be considered a scientific work because it contains a calculated average number (111.16342857427237) that could be considered "manipulated" to fit a desired result. Furthermore, the calculations cannot be verified under different conditions with different cross-referenced data, meaning the experiment lacks reproducibility.

It's all going to happen now, watch carefully!

To obtain one degree of a meridian on an ideal sphere, the following formula is used:

$$L = \frac{\pi R}{180} \quad \text{Where } \pi = 3.14159265358979 \quad R = 6\,371\,00877.1415 \text{ cm}$$

R — This is the average radius of the Earth.

To obtain 1 degree of longitude at latitude ϕ , almost the same formula is used, but with a small addition:

$$L = \frac{\pi R}{180} \cos \phi \quad \text{Where } \phi \text{ — This is the latitude at which you need to obtain 1 degree of longitude.}$$

So far, everything is straightforward. Now for the magic – use the inverse formula to change the speed of light:

$$L = \frac{180}{\pi R} \cdot \frac{c}{\cos \phi} \quad \text{Where } c = 299792458 \text{ meters per second.}$$

On a calculator, it looks like this:

$$180 \div (3.14159265358979 \times 637100877.1415) \times (299792458 \div \cos(29.9792458))$$

=

$$31.1253119845011287170635967$$

As a result, we obtain the decimal coordinates: 29.9792458 31.1253119

We insert them into the map and get a point 870 meters west of the top of the Great Pyramid of Giza.

Why 870 meters to the west?

Answer. Although the average radius of the Earth already includes the element of the Earth's ellipticity, the formula still only works for a perfect sphere, while the Earth is slightly flattened at the poles and bulging at the equator. The difference in radii is approximately 21.38 km.

I haven't yet figured out how to compensate for this discrepancy; this will probably be the topic of the second addendum to the article. But in any case, I consider the reproducibility of the calculations using cross-referenced data to be successful; we still ended up in the Giza area.

That is, once again – the same input data, but a different formula, completely different components of the formula, and almost the same result! I am sure that if we compensate for the ellipticity, the result will be exactly the same. Just think about it – slightly different parameters of the Earth and that's it, the formula won't work. And there's nothing else to change there; Pi is a constant, the speed of light is a constant, there are no averaged parameters. Even all the decimal points are in the right place. Isn't this a scientific discovery?

Also, I'm going to check something now...

YEEES! THAT'S IT! There is exact reproducibility of the results!!!

If you take my formula from the article and substitute into it not the "average value," but the arc length of one degree along the meridian for an ideal spherical Earth:

$$\frac{2997.92458}{\cos(29.9792458) * 111.19507973436875} = 31.125311984574377637858773$$

2997.92458 ÷ (cos (29.9792458) × 111.19507973436875)

=

31.125311984574377637858773

Just compare.

31.1253119845011287170635967

The match is accurate to the tenth decimal place! PROVEN! Two independent calculations. It has been proven that the pyramids were built by a highly advanced civilization! They knew the average radius of the Earth, they knew the ellipticity, they knew the speed of light, they knew the meter, they knew the second, they knew Pi, they knew angular mathematics, damn it... they probably knew constants that we still don't know, and I already have ideas about which ones.

In short, skeptics, go away...

"I've already proven everything to myself - the only thing better than mountains are mountains I haven't been to yet."

I realized what my average value does – it cancels out two errors at once.

The first: the cosine is only correct for a sphere.

The second: it's impossible to solve ellipsoidal problems on a sphere, or rather, it's possible, but the result will be inaccurate.

In short, all that remains is to correct for ellipticity, and I already know how; then I need to adjust the calculations for the correct meter (which is longer than the standard one), then reconstruct all the coordinates in the same correct meters, and we will get the exact coordinate point of the pyramid's construction site, or rather, its apex. And knowing the exact speed and direction of continental drift specifically in the Giza area, it is possible to determine the date of the pyramids' construction with an accuracy of up to a year. Not to mention that the pyramids are a vast library of knowledge from a previous highly developed civilization.

The most harmful people on Earth are skeptics! All of this could have been calculated and advanced knowledge utilized 238 years ago. Count Constantin-François Volney discovered everything and, I'm sure, calculated much of it. In any case, his idea that the base of the pyramids is the key was correct! The sum of the bases of the three pyramids gives a number whose order of magnitude looks more and more like one degree along the equator, which is 111,319.49 meters (or that's my "average number"). I'll say right away that the exact design sum of the bases of the three pyramids can no longer be measured, they are too damaged, however, ultimately someone will calculate it using formulas and prove the correctness of the value, I'm sure of it.

And by the way, in the context of all of the above, it's worth reconsidering Napoleon's historical goals and motives.

Posted by:

Danilov Artyom Vladimirovich, born 02/12/1979 birth, b.b. Moscow.

Publication date: 2025-12-21

WhatsApp +66 62 902 7236

Money is needed for the rehabilitation of my autistic son.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18005628>

Как получилось, что широта (29.97916678) Великой пирамиды Хеопса визуально совпадает со значением скорости света (299 792 458).

Дополнение первое: Убийство скептиков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17970077>

На статью с вышеуказанным названием, размещённую по адресу указанному строкой выше, поступила критика нескольких скептиков. Якобы данную статью нельзя считать научной работой, так как в ней есть выведенное среднее число (111.16342857427237), которое можно считать «подгоном» под желаемый результат. И расчёты невозможно проверить в других условиях, с другими перекрёстными данными, то есть нет воспроизводимости эксперимента.

Сейчас всё будет, смотрите внимательно!

Для того чтоб получить 1 градус меридиана на **идеальной сфере**, используется следующая формула:

$$L = \frac{\pi R}{180} \quad \text{Где } \pi = 3.14159265358979 \quad R = 6\,371\,00877.1415 \text{ см}$$

R — это средний радиус Земли

Для того чтоб получить 1 градус долготы на широте ϕ , используется почти эта же формула, но с небольшим дополнением:

$$L = \frac{\pi R}{180} \cos \phi \quad \text{Где } \phi \text{ — это широта, на которой нужно получить 1 градус долготы.}$$

Пока всё элементарно. А теперь магия — используем обратную формулу добавляем скорость света:

$$L = \frac{180}{\pi R} \cdot \frac{c}{\cos \phi} \quad \text{Где } c = 299792458 \text{ метров в секунду.}$$

На калькуляторе это выглядит вот так:

$$180 \div (3.14159265358979 \times 637100877.1415) \times (299792458 \div \cos(29.9792458)) \\ = \\ 31.1253119845011287170635967$$

В результате получаем десятичные координаты: 29.9792458 31.1253119

Вставляем их в карту и получаем точку в 870 метрах к западу от вершины пирамиды Хеопса.

Почему в 870 метрах к западу?

Ответ. Несмотря на то, что средний радиус Земли уже содержит в себе элемент эллиптичности Земли, всё равно формула работает только для идеальной сферы, а Земля слегка сплюснута у полюсов и расширена на экваторе. Разница радиусов ≈ 21.38 км.

Как нивелировать это расхождение, я пока ещё не понял, вероятно это будет темой второго дополнения к статье. Но в любом случае, воспроизводимость расчётов на перекрёстных данных считаю совершенной, в район Гизы мы всё же попали.

То есть, ещё раз — те же входные данные, но другая формула, вообще другие компоненты формулы и почти тот же результат! Уверен, если нивелировать эллиптичность, то результат будет абсолютно тем же. Вы только вдумайтесь — немного другие параметры Земли и всё, формула работать не будет. А больше там менять и нечего, Пи — константа, Скорость света — константа, ни каких усреднённых параметров нет. Даже запятые все встали на свои места. Чем не научное открытие?

Кроме того, сейчас кое-что проверю...

ДАААААА! ЭТО ОНО! Есть точная воспроизводимость результатов!!!

Если взять мою формулу из статьи и подставить в неё не «среднее значение», а длину дуги одного градуса по меридиану для идеальной сферической Земли:

$$\frac{2997.92458}{\cos(29.9792458) * 111.19507973436875} = 31.125311984574377637858773$$

2997.92458 ÷ (cos (29.9792458) × 111.19507973436875)

=

31.125311984574377637858773

Просто сравните.

31.1253119845011287170635967

Совпадение до десятого знака! ДОКАЗАНО! Два независимых друг от друга расчёта. Доказано, что пирамиды строила высокоразвитая цивилизация! Они знали средний радиус Земли, они знали эллиптичность, они знали скорость света, они знали метр, они знали секунду, они знали Пи, они знали угловую математику, мляяая... вероятно они знали константы, которые мы до сих пор не знаем и у меня уже есть идеи, какие именно.

Короче, скептики, идите...

«я себе уже всё доказал — лучше гор могут быть только горы на которых ещё не бывал».

Я понял что делает моё среднее значение — оно нивелирует сразу две ошибки.

Первая. Косинус корректен только для сферы.

Вторая. На сфере нельзя решать эллипсоидные задачи, точнее можно но криво получится.

В общем, осталось только скорректировать на эллиптичность, и я уже знаю как, затем надо скорректировать расчёты на правильный метр (который длиннее обычного), потом

перестроить все координаты в тех же правильных метрах и мы получим точную точку координат места строительства пирамиды, точнее её вершины. А зная точную скорость и направление дрейфа континента именно в районе Гизы, можно узнать дату строительства пирамид с точностью до года. Не говоря уже про то, что пирамиды это огромная библиотека знаний предыдущей высокоразвитой цивилизации.

Самые вредные люди на Земле, это скептики! Целых 238 лет назад можно было всё это рассчитать и пользоваться продвинутыми знаниями. Граф Константин-Франсуа Вольней всё нашёл и, я уверен, многое рассчитал. В любом случае, его идея о том, что основание пирамид — это ключ, была верной! Сумма оснований трёх пирамид даёт число порядок цифр, в котором, выглядит всё больше, как один градус по экватору, а это — 111 319,49 м (или же это моё «среднее число»). Сразу скажу, точную проектную сумму оснований трёх пирамид измерить уже нельзя, они слишком повреждены, однако же, в конечном счёте кто-нибудь посчитает по формулам и докажет верность значения, уверен в этом.

И кстати, в контексте всего вышесказанного стоит пересмотреть исторические цели и мотивы Наполеона.

Автор публикации:

Данилов Артём Владимирович, 02,12,1979 г. рождения, м. р. г. Москва.

Дата публикации: 21.12.2025

Валюта получаемого перевода: Российский рубль (RUB)

Получатель: ДАНИЛОВ АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Номер счёта: 40817810100156930052

Банк получателя: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счёт: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 997950001

ОГРН: 1027700132195

SWIFT-код: SABRRUMM011

Почтовый адрес банка: 117997, МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, 19

Номер карты:

2202203841866595

Нужны деньги для реабилитации сына аутиста.